

ИСТОРИЯ ОДИНЫ МУХАММАДА ХОРЕЗМИ

Худайкулова Наргиз Абдуллаевна

доцент (PhD) ТТА Ургенчского филиала Кафедра общественных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667333>

Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении истории Саййида Одины Мухаммада ибн Саййида Музаффера уль-Аьло аль-Хорезмий аль-Хазораспий (умер в 1801 году) имевший большую известность XVIII-XIX веках на территории Хорезма. В современном Узбекистане продолжается широкое распространение деятельности об исследовании исторических наследий которой является основой духовности и национальной идентичности, поэтому сфера науки уделяет большое внимание его сохранению и изучению. В статье освещаются труды Одины Мухаммада Хорезми которые дошли до нас.

Ключевые слова. Хорезм, Средней Азия, "Мифтох уль-Асрор", "Маснавийи манави", "Рисолаи Одина Эшон", "История Одины Эшана", Хиве, медресе, мавзолей, мечеть, трактат.

Annotation. The purpose of the article is to examine the history of Sayyid Odin Muammad ibn Sayyid Muzaffar ul-Ailo al-Khorezmiy al-Hazraspiy (died in 1801), who was very famous in the XVIII-XIX centuries on the territory of Khorezm. In modern Uzbekistan, there continues to be widespread activity on the study of historical heritage, which is the basis of spirituality and national identity, therefore, the field of science pays great attention to its preservation and study. The article highlights the works of Odina Muhammad Khorezmi that have come down to us.

Keywords. Khorezm, Central Asia, "Miftoh ul-Asror", "Masnaviy manav", "Risolai Odin Eshon", "History of Odin Eshan", Khiva, madrasah, mausoleum, mosque, tract.

Введение. От наших предков к нам перешло огромное научное наследие. Тысячи подобных работ, написанных в различных областях науки, хранятся в рукописной сокровищнице Института востоковедения академии наук Республики Узбекистан. Наши ученые неустанно работают над исследованием таких работ. Особенно в годы независимости эта работа получила широкое распространение. Труды, которые раньше невозможно было изучать, теперь свободно изучаются. Что касается глубокого и беспристрастного изучения истории, то наш первый президент И.А.Каримов [1] и нынешний президент Ш.М.Мирзиёев вдохновляли и продолжают вдохновлять ученых своей великой инициативой и руководством. Сколько бы мы ни изучали наше научное наследие, мы открываем для себя новых ученых, и снова - новые работы. Нужно подчеркнуть что в последние годы по инициативам Президента Шавката Мирзиёева проводится широкомасштабная работа по сохранению, изучению и популяризации богатейшего культурного наследия, доставшегося нам от предков.

Один из примеров можно отметить строительство Центра исламской цивилизации. Масштабный и уникальный проект центра был инициирован постановлением Президента Узбекистана от 23 июня 2017 года, первый камень в его фундамент был заложен в

праздник Рамазан хайит в 2018 году. Сегодня строительные работы подошли к финальной стадии.

Шавкат Мирзиёев считает историческое наследие основой духовности и национальной идентичности, поэтому уделяет большое внимание его сохранению и изучению. Действительно, в результате изучения истории, исследования нашего наследия появляются имена сотен ученых.

«Узбекистан обладает великой историей. Научное и культурное наследие наших предков оставило неизгладимый след в истории человечества. Уверен, что этот центр сыграет огромную роль в донесении этого наследия до мирового сообщества» Ш.М.Мирзиёев [2]

ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье составленном автором звучит имя Саййид Одина Мухаммад ибн Саййид Музаффар уль-Абло аль-Хорезмий аль-Хазораспий (умер в 1801 году) пока неизвестного для современной аудитории, но на самом деле имевший большую известность в свое время. Его жизнь и деятельность описаны в хронике. Известная как Одина Эшон, он был настоящим среднеазиатским представителем творчества ученого-мутасаввифа Джалалуддина Руми. Он написал комментарий о труде "Маснавийи манави" Руми под названием "Мифтох уль-Асрор" ("ключ к тайнам"). [3]

Многие труды Одины Мухаммада Хорезми дошли до нас в оригинальном виде. Переведенные и проанализированные со стороны автора Латифжана Бахоуддина оглы трактаты ученого такие как "Мифтох ул-асрор", "Шарҳи калимоти баъзи аҳли сулук", "Рисолаи Одина Эшон" внесут огромный вклад в развитие нашей национальной культуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2001 году был опубликован трактат "История Одины Эшана" в издательстве "Шарк"[3] и нашел своих приверженцев. Благодаря независимости в этой книге раскрываются много новых фактов об ученом, и в ней было использовано некоторые рукописные источники, народные устные рассказы, памятные данные ученого-мутасаввуфа. В этой книге было невозможно привести много повествований и исторических отчетов. Здесь больше сосредоточено на эволюционную биографию Одины Эшана.

От автора "История Одины Эшона" Латифжана Бахауддина оглы звучат такие слов: «Осуществлено тяжелая работа, которая еще не проводилась в истории. Результаты наших дальнейших научных исследований показали, что рассказы, которые мы слышим от пожилых людей на бумаге, являются одним и тем же фактом, пока существуют источники, рассказывающие об этом поколениям. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что не остается никаких сомнений в достоверности этих рассказов. В нашей первой книге не было никого, кто мог бы дать нам полную информацию о времени, в котором жил наш дедушка, о социальной среде, о его современниках. Мы увидели это ясно и наглядно с помощью и силой создателя, проанализировали, что следующие обнаруженные данные показали нашу правоту.» [3]

Одина Эшон родился в Хорезме в период последнего правления арабского Мухаммад-хана II (1702-1714), который претендовал на трон раннего ханства Шергазихан (1715-1728). На этот счет, увы, нет ни одного исторического документа. На основании которого мы можем строить предположения относительно этой даты, является то, что наш

ученый прожил 85 лет. Дата смерти указана в истории как 1216 год хиджры. Он датируется 1800-1801 годами по мелодическому исчислению. (1795 год).

При жизни ученого на троне Хивы находилось более двадцати ханов. Считается, что этот период был очень трудным для Хорезма. Из-за взаимных кровавых войн нет никаких сомнений в том, что народ потерпел жестоких жизненных обстоятельств.

Когда в 1740 году иранский правитель Нодиршах (по происхождению тюрок) завоевывает Хорезм, он не ограничивается получением дани от народа, а убивает население, разграбляя все его богатства. Он поджигает знаменитую пятничную мечеть в Хиве. Историки рассказывают, что из-за голода, который разразился в этой стране, люди дошли до того, что стали есть запрещенные продукты.

Только к XIX веку, ко времени Мухаммада Рахим-хана I и его потомков Оллокулихана, Рахимкулихана, Мухаммада Амин-хана, на земле установилось спокойствие, духовность, экономика поднялись и начались дни процветания.

Оллокулихан, оставивший в истории Хивы доброе имя духовного строителя, считал Одина Мухаммада Хорезми духовным учителем. Ему были подарены мечеть, медресе и мавзолей для захоронений.

ВЫВОД

Таким образом, анализируя только небольшую часть библиографию Одина Мухаммада Хорезми, можно сделать вывод, что нравственные его поучения имеют общечеловеческий и общекультурный смысл.

Изучение и публикация научного наследия Одины Эшон, несомненно, поможет открыть новую страницу нашей истории.

В силу своей высокой художественной формы и глубокого общечеловеческого содержания нравственных ценностей творчество ученого стало важнейшим элементом общемусульманского культурного наследия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. И.А.Каримов. «Узбекистан на пороге XXI века» <https://president.uz/ru/lists/view/8439>
2. Латифжон Бахоуддин ўғли. “Хоразмлик маърифат сохиби” . Т.,
3. “Zar qalam”., 2003 г., 64 с